

CZU: 37.035:613.88/.89:27

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648536>

EDUCAȚIA SEXUALĂ A COPIILOR PRIN PRISMA NORMELOR RELIGIOASE: SEXUALITATE *versus* ABSTINENȚĂ

CAIA Dănuț-Gheorghită

Preot Iconom Stavrofor,
Paroh în localitatea Tașca, com.Tașca, jud.Neamț, România
ORCID ID: 0000-0003-0540-3055

DOBOȘ Georgiana

Gruparea de Jandarmi Mobilă
„Alexandru cel Bun”, Bacău, România
ORCID ID: 0000-0002-5077-2485

Summary. *The sexual education of children and young people is a controversial topic and has provoked heated discussions. Who is responsible: the school or the family? Is youth sexual education necessary? At what age should children hear notions related to sexual education? Next we will find out what is the Christian perspective on this subject.*

Keywords: *Sexual education, child, religious norms, Christian perspective, sexuality, abstinence.*

Educația sexuală a copiilor și tinerilor este o temă controversată și a provocat discuții aprinse. Cine este responsabil: școala sau familia? Este necesară educația sexuală a tinerilor? La ce vârstă ar trebui să audă copiii noțiuni legate de educația sexuală. În continuare vom afla care este perspectiva creștină asupra acestui subiect.

Problematica introducerii educației sexuale în școlile din România nu și-a găsit încă o rezolvare. De câțiva ani se încearcă stabilirea unui cadru legal pentru predarea acestei discipline. Însă organizațiile neguvernamentale pro-viață și pro-familie doresc ca educația sexuală să nu poată fi predată la clase fără acordul părinților.

Preotul prof. univ. dr. Stelian Tofană din Cluj se exprimă în acest sens: *„Familia trebuie să devină în societatea de astăzi o școală creștină, un centru de misiune. Părinții trebuie să fie primii misionari creștini pentru copiii lor și apoi extinsă misiunea lor în societate. Și în momentul în care tu încerci, pe un copilăș mic, să îl educi, să-i faci educație sexuală, ce-i spui de fapt? Că trebuie să facă sex și că nu trebuie să ajungă să se expună unor boli etc. Adică să facă sex, iar dacă mai rămâne și însărcinată sau să-i arătăm cum să nu rămână însărcinată fetei, atunci să avortăm sau știu eu!? Iată grozăvia spre care ne îndreptăm dacă nu vom fi lucizi și dacă părinții nu vor opta, cu orice preț, pentru a nu se introduce această disciplină curriculară de învățământ...”*

Primul motiv pentru care educația sexuală trebuie să țină seama de factorul religios este acela că, așa cum este propusă în curriculele de învățământ din

Uniunea Europeană, educația sexuală face parte, la rândul său, din agenda propagandistică a unei forme de religie care câștigă adepți peste tot în lume, printr-un prozelitism ascuns și foarte susținut chiar de către stat – New Age.[1]

Ideea de educație sexuală bazată pe trecerea de la abținerea la decizia protejată și informată de a întreține relații sexuale este considerată abordarea feministă a educației sexuale de către una dintre militantele feminismului, Heather Corinna, care consideră că dreptul la educație sexuală este un drept al omului.[2]

Introducerea educației religioase în școli trebuie înțeleasă ca parte a așa-numitei “*revoluții sexuale*”, începute la sfârșitul secolului al XIX-lea, în cadrul programului de deconstrucție a societății creștine, prin sfidarea moralei tradiționale și impunerea unui nou tip de moralitate, caracterizat prin libertinaj și desființarea oricărui standard moral. “*Revoluția sexuală*” se constituie într-un atac direct la adresa familiei. Moralitatea tradițională, mai ales cea creștină, este considerată de către adepții “*revoluției sexuale*” o formă de constrângere și de suprimare a personalității, iar eliberarea de aceasta este considerată o cale de descoperire a propriului sine. Toate aceste idei se regăsesc în principiile dezvoltării personale, cu care se prezintă în fața lumii ideologia New Age.

În cadrul acestei “*revoluții sexuale*” s-a distins ideea propusă de psihanaliză, de eliminare a conflictelor psihologice interne produse de moralitate, prin viețuirea la nivel instinctual. Iată cum descrie această concepție preotul misionar american G. Grabble, autorul cărții *Educația creștin ortodoxă a copiilor în zilele noastre: „Psihanaliza susține viața condusă de instincte, reprimarea acestora fiind, în viziunea sa, anormală, amenințând să dea naștere unor conflicte interioare periculoase. Această susținere este rezultatul prezumției că, mai devreme sau mai târziu, patimile îl vor conduce obligatoriu pe om. De aceea, pentru a-l apăra de o dezvoltare prea furtunoasă a lor, se consideră necesar obișnuirea sa graduală și cât mai de timpuriu posibil în viață cu domeniul în care aceste patimi se inflamează de obicei. În realitate, dacă făcând acest lucru, este atins un astfel de scop, din punctul de vedere moral creștin, copiii nu beneficiază, ci sunt prejudiciați, pentru că iau cunoștință de timpuriu cu păcatul, iar fecioria le rămâne necunoscută”*. [3]

Cazul României este relevant pentru Republica Moldova, în ceea ce privește educația sexuală, nu doar pentru afinitățile naturale dintre locuitorii celor două state: un trecut istoric de conviețuire multisekulare între aceleași granițe, limbă comună, cultură comună, ci și mai ales pentru motivul arătat mai sus: atașamentul populației față de valorile religioase ale Bisericii Ortodoxe, care face ca implementarea educației sexuale în școli să se confrunte cu rezistența părinților creștini.

Până la aderarea României la Uniunea Europeană problema educației sexuale era o chestiune personală ce ținea de relația dintre părinți și copiii lor. După aderarea României la Uniunea Europeană, s-au operat unele modificări pentru completarea și schimbarea unora dintre obiectivele școlii românești. Dacă până în 2011, Legea Învățământului în România 84/1995 prevedea ca ideal educațional participarea la *“aspirațiile societății românești și contribuția la păstrarea identității naționale[4]* după 2011, noua Lege a Educației, nr.1/2011, și-a modificat idealul educațional, așa cum vedem din articolul 2, alin.(3): *“Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.”[5]*

Educația sexuală în școlile din România este stipulată de către Legea 272/2004, actualizată în 2016, în articolul 46, alin.(3), litera i, în care se spune că organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale și alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, măsuri pentru *“derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactărilor bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor”[5]*

Întorcându-ne la programa școlară a cursului aflat în discuție, se observă (în Marea Britanie de exemplu, ori la noi în proiectul național „Sexul vs barza”) că foarte multe dintre subiectele prezentate copiilor intră în contradicție cu convingerile creștine. Se remarcă astfel în oglindă două abordări complet opuse: pe de o parte concepția creștină a castității până la căsătorie, dorită de fiecare părinte creștin pentru copilul său din motive complexe (psihologice și biologice) care exced analizei juridice de față, iar pe de altă parte angajarea libertină în teme de genul: *„sexul prelungeste viața”, „părinții de astăzi sunt mai puțin pregătiți decât tinerii în ceea ce privește discuțiile deschise despre sex”,* relațiile sexuale protejate, metode de contracepție etc. E limpede că educația sexuală nu se reduce la simple cunoștințe de anatomie și fiziologie, ci conține și o dimensiune morală. În acest punct, se ridică întrebarea: **cine garantează asupra moralității sănătoase a cadrelor didactice care predau această disciplină?**[6]

În această antiteză trebuie să primeze garantarea dreptului părinților creștini de a-și educa copiii potrivit concepției lor de viață. Părinții au dreptul și pot considera că le revine responsabilitatea de a transmite copiilor toate valorile creștine care fundamentează o viață intimă, astfel încât intervenția exterioară sub

forma unui set de cunoștințe care formează copilul într-un alt sens decât cel al convingerilor de acasă reprezintă o ingerință în acest drept fundamental al părinților.

De aceea, nu poate fi acceptată juridic situația de blamare a unui părinte creștin pentru că – potrivit libertății sale de conștiință – îl învață pe copilul său ce este abstenența până la căsătorie, ori de calificare a lui ca fiind „fundamentalist religios”. În acest sens, este de menționat că Raportul anual emis în 5 iunie 2015 sub numărul 64 (RR3); 1-137 de către Center for Disease Control (Centrul pentru Controlul Bolilor) – organism guvernamental al SUA – a statuat că abstenența sexuală este cea mai potrivită formă de educație sexuală, iar în aceeași țară, suma anuală de 50 milioane de dolari alocată educației pentru abstenență, a fost majorată în anul acesta la 75 milioane.

Mai mult, din perspectiva scopului declarat al disciplinei „educația sexuală” ca obiect în programa școlară (respectiv de reducere a natalității în rândurile adolescentelor), statistica pentru spațiul european arată că Marea Britanie se situează pe locul 4 la numărul mare de asemenea cazuri deși adolescentele din această țară beneficiază de educație sexuală în școală, în vreme ce Italia se află între ultimele locuri, în ciuda absenței educației sexuale ca materie școlară în această țară.

În aceste condiții, terminologia folosită de unele ONG-uri (împreună cu partea din clasa politică ce le susțin) de blamare a unui părinte creștin care crede (la fel ca și organismul guvernamental SUA citat anterior) că abstenența până la căsătorie este cea mai potrivită formă de educație a copilului său – reprezintă o terminologie discriminatorie.

Situația nu e nouă. Încă din anul 2012 Parlamentul britanic, după o anchetă de șase luni, a emis un Raport intitulat *Clearing the Ground* prin care a atras atenția asupra discriminării creștinilor pentru convingerile lor, iar în 2015, la 29 ianuarie, Adunarea Parlamentului Consiliului Europei a votat Rezoluția „*Combaterea intoleranței și discriminării creștinilor în Europa*”, prin care erau denunțate restricțiile abuzive impuse libertății de conștiință și de exprimare a creștinilor, fiind citate numeroase cazuri și mărturii în acest sens, concluzia APCE fiind certă că în Europa a crescut în mod îngrijorător discriminarea împotriva creștinilor. Aceeași concluzie a fost trasă și în 19 mai 2015 la Viena în cadrul Conferinței OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa) privind Intoleranța și Discriminarea împotriva Creștinilor. [6]

De aceea, rămânând exclusiv în analiza neutră, juridică, a subiectului introducerii educației sexuale în școli și văzând criteriile de definire a unei discriminări, concluzionăm ca fiind ușor pasibilă de a fi calificată drept discriminatorie numirea unui părinte creștin-ortodox drept „*domnul abstenență*”,

ori a unei asociații laice de părinți ca fiind fundamentalist religioasă pentru că propune abținerea (la fel ca organismul guvernamental mai sus citat) drept o formă potrivită de educație sexuală a copiilor lor.

S-au scris sute de pagini în domeniul dreptului despre subiectul fascinant al libertății de conștiință, însă, în esență, aceasta ramâne, așa cum spune **Sfântul Ioan Gură de Aur**, *tribunalul lui Dumnezeu din om*. Desigur că întotdeauna se vor găsi persoane care nu înțeleg să facă recurs la acest tribunal.

Referințe:

1. Revoluția sexuală: scurt istoric [Accesat:24.10.2022] Disponibil: <http://www.culturavietii.ro/2015/10/22/revolutia-sexuala-scurt-istoric/>
2. Future of Feminism: Sex Education As a Human Right. [Accesat:25.10.2022] Disponibil: <http://msmagazine.com/blog/2012/03/28/future-of-feminism-sex-as-a-right-and-a-pleasure/>
3. GRABBLE PROTOPOP, G., *Educația creștin ortodoxă a tineretului în zilele noastre*, Anacronic, București, 2016.
4. Legea învățământului, nr. 84 din 24 iulie 1995 [Accesat:27.10.2022] Disponibil: <http://juridicisj.eu/documents/Legea%2084%201995%20actualizare%2026.01.pdf>
5. Legea educației naționale nr.1/2011. [Accesat:28.10.2022] Disponibil: <https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011>
6. Drepturile părinților în problema educației sexuale a copiilor lor [Accesat:24.10.2022] Disponibil: <https://www.culturavietii.ro/2020/11/07/drepturile-parintilor-in-problema-educatiei-sexuale-a-copiilor-lor>

